

менш відомі науковці й аматори, серед яких такі, як Іванов В., Руднев Б., Таранущенко С. та інші. Науковий спадок цих та інших дослідників-краєзнавців щодо вивчення історичного минулого Сумщини ще потребує детального аналізу і може слугувати темою для подальшого ґрунтовного дослідження.

Отже, з впевненістю можна стверджувати, про вагомість й безперечну важливість внеску харківських дослідників у вивчення історичного минулого

Сумського регіону. Дослідження місцевих старожитностей та, в цілому, історико-культурної спадщини на теренах Сумщини з боку харківського, так званого, «наукового десанту» мало велике позитивне значення для розвитку історичного краєзнавства в даному регіоні. Результати цих досліджень не втратили своєї актуальності й до сьогодні, маючи статус важливої джерельної бази для сучасних дослідників-краєзнавців і всіх, хто цікавиться історією своєї Малої Батьківщини.

Лисак Н.П.

*здобувач вищої освіти 4-го курсу
бакалаврського рівня освіти
факультету історії і права Харківського
національного університету імені Г.С.
Сковороди.*

ОСОБЛИВОСТІ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА СЛОБОЖАНЩИНИ в XIX – на поч. XX ст.

Постановка проблеми. Сприятливі природні умови Слобідської України з давніх-давен визначили домінування тут сільськогосподарського виробництва. Вже в VI-IV тис. до н.е. в регіоні зароджується землеробство та скотарство, відбувається поступовий перехід від привласнюючих до відтворюючих форм господарства, а з III тис. до н. е. сільське господарство остаточно стає основою економічного розвитку Слобідського краю [1, с. 64-79]. В

другій половині XVII ст. хліборобство на слобідських землях в процесі різкого притоку сюди українських переселенців почало розвиватися швидкими темпами, що вело до різкого зростання кількості виробленої слобожанськими хліборобами сільськогосподарської продукції. Однак, це проходило не шляхом інтенсифікації виробництва, а за рахунок господарського освоєння нових земель.

Мета. Систематизувати процеси ринкової трансформації

народного господарства Слобожанщини у другій половині XIX – на початку XX ст. як важливої складової економічної модернізації України та українського державотворення.

Виклад основного матеріалу. Розвиток сільського господарства Слобожанщини в другій половині XIX- поч.XX ст. супроводжувався значними змінами у системі землеробства. В цілому землеробство на Слобожанщині з середини XVIII ст. до середини XIX ст., як і раніше, мало в основному зерновий характер. На великих площах серед сільськогосподарських культур переважали «сірі» хліби: жито, овес і ячмінь. На все більших площах засівалась пшениця, в тому числі арнаутська, яка з кінця XVIII ст. через чорноморські порти все частіше вивозилась на зовнішній ринок. Зростав на неї попит і на внутрішньому ринку. З другої половини XVIII ст. подальший господарський розвиток Слобожанщини, як і України в цілому, зумовив збільшення посівів технічних культур, особливо коноплі. Вдосконалювались методи вирощування тютюну, покращувались його сорти. Розширювались старі і засновувались нові плантації хмелю. Особливо важливим в цей період стало введення таких культур як: картоплі, соняшника,

цукрового буряка. Посіви соняшника спочатку мали декоративне значення - прикрашати маєтки поміщиків, які слідкували за модою [2, с. 28-32]. Потім ця культура з'явилась на селянських городах, а в першій половині XIX ст. соняшник став використовуватись для виготовлення олії, їв тому числі і на продаж.

Якісною межею в розвитку сільського господарства Слобожанщини були аграрні реформи, проведені тут в 60-70-х рр. XIX ст. В процесі наділення колишніх поміщицьких селян землею тільки в Харківській губернії загальна площа селянських земель зменшилась з 638936 до 457813 дес., тобто на 181125 дес. або на 28 %. При цьому розподіл в селянському середовищі йшов нерівномірно. Перед усім постраждали дворові селяни (близько 19% всього селянства), селяни дрібнопомістних дворян і так звані дарчі селяни, які взагалі без викупу отримали наділ приблизно в одну десятину. Поряд з цими групами основна маса поміщицьких селян (більш 70 %) зберегла свої колишні дореформені наділи. В той же час, щоб стати їх юридичними власниками, селяни зобов'язані були викупити їх у поміщиків. Для Слобідського краю ця викупна сума становила більш 20 млн. крб., а її виплата

затягувалась на декілька десятиліть. Окрім того, селянські наділи, які були зафіксовані в уставних грамотах, підвергалися подальшому зменшенню в період переходу сільських громад на викуп. Це обумовлювалося повною або частковою відмовою селян від отримання наділів в зв'язку з великим викупом і непридатністю землі, які виділяли поміщики сільським громадам. По нашим розрахункам, при переході на викуп, число селянських наділів на Слобожанщині зменшилося на 535 (168 203 замість 168 738), або на 0,3%, а площа надільного землеволодіння зменшилася на 7658 дес., або на 1,7%. [3, с.10-11].

Аграрні реформи, проведені на Слобожанщині, корінним чином змінили систему землеволодіння та землекористування. Значна частина дворянської та державної земельної власності стала швидко переходити в руки представників інших станів, переважно до селян та купців. Прогресивні ринкові відносини поширювались на всі галузі сільського господарства і остаточно перетворили землю в самий ходовий товар. За чотири пореформені десятиріччя слобідські поміщики продали особам недворянського походження близько третини загальної площі дворянського землекористування.

Отже, в результаті проведення на Слобожанщині реформи 1861 р. тут були створені умови для динамічного розвитку ринкових відносин. Близько 600 тис. слобідських кріпосних селян отримали особисту волю і громадянські права: право заключати різного роду майнові договори, відкривати торгові та промислові заклади.

Поява безстанової земельної власності як основи розвитку аграрного капіталізму, неминуcho вели до прогресу матеріально-технічної бази сільського господарства, традиційних на Слобожанщині знаряддях праці. Вони оновлювались тут на протязі всього пореформеного періоду. Цьому сприяли, з одного боку імпорт сільськогосподарської техніки з європейських держав, з іншого боку – значний прогрес місцевого сільськогосподарського машинобудування, як кустарного, так і фабрично-заводського.

В результаті цього та інших факторів на початку ХХ ст. значна частина сільськогосподарських робіт, особливо в господарствах заможних селян і поміщиків вже виконувались за допомогою машин. Все ширше впроваджувались агрономічні нововведення. В більшості місцевостей в сівозміни включаються кормові культури, ширше використовувались

органічні і неорганічні добрива, продовжувався перехід від трипільної до багатопільної систем землеробства. Особливо ці нововведення проявлялись в так званих зразкових господарствах, створення яких стало широко практикуватися земствами та передовими поміщиками.

Вигідна ринкова кон'юнктура в роки промислового піднесення та в роки Першої світової війни, зростання цін в цей період на продовольство, стимулювали розвиток поміщицького господарства. Це відобразилось в їх товарно-ринковій організації, високому технічному оснащенні, піднесенні агротехнічного рівня виробництва та рентабельності. За цими показниками слобідські поміщицькі господарства були значно більш продуктивними у порівнянні з селянськими. Більшою мірою в таких латифундіях використовувалась наймана праця і техніка й вони все більш набували характеру великого товарного виробництва, без якого подальший розвиток сільського господарства був би неможливим. Однак слобідське селянство в результаті капіталістичної еволюції сільського господарства все більш поділялось на дві основні верстви: заможне селянство, яке виробляло сільськогосподарську продукцію як для себе, так і для ринку, і бідне

селянство, яке було малоземельним або зовсім не мало землі.

Висновки. В умовах прискореної еволюції економіки, переходу всього українського суспільства до ринкових відносин землероби покликані були структурно перебудувувати, постійно вдосконалювати виробничий процес у власних господарствах, збільшувати посівні площі і значно змінювати їх структуру. Найбільшої динаміки розвиток ринкових відносин в аграрному секторі Слобідській Україні набув у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. На Слобожанщині поступово виник та існував земельний ринок, досить динамічно йшов процес мобілізації земельної власності. Ринок активізував роль грошей в сільському господарстві, вимагав від суб'єктів аграрних відносин більш інтенсивного залучення до сфери товарного обігу та розширення комерційних зв'язків.

Джерела і література.

1. Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII – XVIII вв. – Х.: Изд-во ун-та, 1964. – 476с.
2. Материали по статистике землевладения и земледелия в Харьковской губернии. – Х.: Тип. Зильберга, 1908. – 208 с.

3. Покровский М.Н. Крестьянская реформа. – М.: Изд-во

«Пролетарий», 1926. – 342 с.

Васильєва Є.А.

вчитель історії Комунального закладу «Новопокровський опорний ліцей» Новопокровської селищної ради Чугуївського району Харківської області.

ДІЯЛЬНІСТЬ ХАРКІВСЬКОГО ЗЕМСТВА В СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ.

Постановка проблеми.

Земства Харківської губернії в 1865-1919 роках стали складовою частиною українського суспільства і суттєво вплинули на формування громадянського суспільства та ринкової економіки в Україні. Їх діяльність сприяла вирішенню значного кола соціально-економічних та гуманітарних проблем, що значно прискорювало пореформений розвиток Харківської губернії. Актуальність теми визначається також тим, що найважливішою умовою Євроінтеграції України є проведення реформи системи місцевого самоврядування та формування на цій правовій основі громадянського суспільства. Саме у зв'язку з цим українські дослідники все частіше звертаються до досвіду минулого, зокрема до вивчення історії земських установ, що функціонували в Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Історія розвитку місцевого самоврядування на Харківщині має велике значення для розуміння

особливостей як минулого, так і сучасного політичного та соціально-економічного розвитку України.

Мета полягає в тому, щоб на основі всебічного, комплексного аналізу наявних джерел об'єктивно розкрити основні напрямів та особливостей діяльності губернського та повітових земських закладів Харківської губернії як органів місцевого самоврядування, спрямованої на вирішення основних соціально-економічних, гуманітарних, етнокультурних та побутових проблем місцевого населення в умовах ринкової трансформації господарства та суспільно-політичній модернізації України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Виклад основного матеріалу.

В Харківській губернії в основу земської освітньої діяльності було покладено той принцип, за яким рекомендувалось земствам дотримуватися заохочувальної системи, надавати сільським

громадам більшу чи меншу допомогу, головні ж витрати повинні нести самі селяни, щоб вони могли ставати самостійними і вирішувати, на що витратити свої кошти. Починаючи свою роботу, перші земські діячі мали дуже невизначену уяву про необхідний характер початкової школи, і ця невизначеність була відчутна дуже довгий час. В основу земської діяльності по початковій освіті було покладено принцип, проголошений передовими земствами 1860-х років, що в даній справі земство може і повинно надавати допомогу для пробудження ініціативи самого населення. Керуючись цим принципом, до кінця 1870-х років земства не брали участі у веденні справ по народній освіті, надали їй піклуванню сільських спільнот [1, с.159-164].

З 1880-х років земства Харківській губернії починають все більше брати на себе витрати з придбання підсобних матеріалів, а з 90-х років – з господарських потреб школи. Наприклад, Харківське губернське земство 1866 р. асигнувало 1 тис. крб. на придбання книг для шкіл. Спочатку асигнування на школи надходило у повне розпорядження училищної ради, і лише у 1899 р. губернське земство визнало це малоефективним [2, с.19-21]. Харківське земство почало

збільшувати допомоги та нагороди учителям, які перетворювалися на приплати до платні. Потім ці приплати у 1880-х роках становили вже більше половини заробітку учителів, а з 1890-х років склали більшу її частину. Працюючи у цьому напрямі, земства усвідомлювали, що сільські спільноти неспроможні витратити великі кошти на освіту, а напрацювавши певний досвід у цій галузі і маючи певні кошти земства вже могли взяти на себе частину витрат. Сільські спільноти брали участь в оплаті вчительської платні лише у небагатьох селах [3, с.219]. Після революції 1905-1907 р. уряд пішов по шляху надання допомоги земствам у розвитку справи народної освіти. З 1908 р. у Харківській губернії стали рости кошторисні відрахування на цю галузь у земствах. Саме в цей період земствами знову піднімається питання про загальне навчання. Міністерство народної освіти розробило законопроект про введення загального навчання. Для цього земства повинні були виробити мережі шкіл для загального навчання і плани їхнього здійснення.

Забезпечення населення Харківської губернії доступною медичною допомогою було однією з найважливіших задач, що стояли перед земством. Обмеженість фінансових можливостей

Харківського земства у вирішенні проблеми освіти ще більш рельєфно проглядається при підході до питання про розвиток народного здоров'я. Становище, в якому знаходилася значна частина населення Харківської губернії, інакше як жахливим назвати не можна. Незважаючи на незадовільне фінансування, яке було обумовлене нерегулярним надходженням земських податків і недовірливого ставлення населення до медицини, земські заклади намагалися поліпшити медичне обслуговування населення. Значні успіхи в розвитку земської медицини були досягнуті у Харківській губернії до 1890 р. за рахунок покращення матеріального становища земства, внаслідок якісної зміни серед земських лікарів та позитивного ставлення населення до їх праці. Кількість земських лікарів зросла до 45, це майже в 6 разів більше з періоду створення земських установ. Було створено 43 медичні дільниці. Кількість фельдшерів збільшилася майже у 18 разів. У 1890 р. на одного лікаря доводилося в губернії 1022 кв. версти і 21,1 тис. жителів. Значно збільшилися витрати земства на народну медицину. В середньому по губернії ця стаття витрат становила до 1890 р. 15,5% проти 9% за перших три роки [4, арк.90-92; 38,с.311-324].

Харківське земство неодноразово порушувало питання про будівництво нових лікарень, і подало клопотання про субсидії на це з боку уряду. Клопотання отримали позитивний результат, і у 1879 р. затвердженим положенням комітету міністрів, було зазначено, що земство може отримувати з казни дотації (не більше 50% земських витрат), причому допомога видавалася тільки за умови затвердження проектів і кошторисів міністерства внутрішніх справ. Заходи ці дали поштовх до будівництва та покращення будинків лікарень [24, с.164]. Харківське земство отримало певну кількість штатних ліжок, а земські лікарні понад того приймали хворих. Земствам довелося пристосовуватися до зростаючого контингенту хворих. Особливо швидкий ріст кількості зайнятих ліжок спостерігається з 90-х років. Населення все більше почало звертатися до земських лікарів і відкритих земствами лікарень. Це свідчить ще і про те, що населення позбувалося стереотипів щодо земства і його практичних заходів у галузі медичного обслуговування. За 40 років кількість ліжок збільшилася у Харківській губернії у 10 – 12 разів. У середньому у 1865 р. на губернію припадало 45,3 штатних ліжок, а у 1904 р. – 787,5 ліжок [4, арк. 19-26]. Протягом 1865-1919 роках в

Харківській губернії ефективно діяла земська комплексна система соціального захисту населення, а саме земське медичне обслуговування населення, земська допомога соціально незахищеним категоріям громадян (сиротам, незаможним родинам тощо), земська допомога постраждалим від неврожаїв та пожеж, земська допомога переселенцям та біженцям, земська допомога та сприяння реабілітації інвалідів тощо. Під час Першої світової війни земства стали на захист соціальних прав постраждалих від військових дій: займалися питаннями компенсації матеріальних збитків потерпілим від війни, надавали технічну, матеріальну та трудову допомогу родинам мобілізованих до армії, сприяли забезпеченню продуктами населення окупованих територій [5, с.88].

Таким чином, незважаючи на всі труднощі та перешкоди, що виникали на шляху Харківського земства у процесі вирішення гуманітарних проблем, його діяльність привела до значних зрушень на краще. Оглядаючи діяльність земських установ Харківської губернії майже за 50 років, необхідно віддати належне земствам за те, що їх дії в гуманітарній сфері в основному відзначались знанням місцевих умов. Земська статистика,

незважаючи на негативне ставлення з боку влади, у своїх багатогранних проявах (економічному, оціночному, страховому, санітарному та ін.) була головним ланцюгом, який орієнтував не тільки земства у напрямках роботи, а й значною мірою сприяв піднесенню громадської думки відносно діяльності земства. Насамперед, завдяки земствам, суспільство активно підтримало їх діяльність по розвитку народної освіти, покращенню медичного обслуговування населення та допомога соціально незахищеним категоріям громадян у Харківській губернії.

Висновки. Земське самоврядування розвивало в населенні Харківської губернії одну з найважливіших демократичних звичок, звичку до громадянського суспільства, до активної участі в управлінні державою. Поступово в суспільній свідомості укоренялося подання про необхідність самоорганізації, самоврядування для більше ефективного й раціонального задоволення економічних, соціальних і культурних потреб населення в рамках місцевих співтовариств. Самоврядування стало найважливішим компонентом формування громадянського суспільства в сучасній Україні, яка

взяла курс на інтеграцію в Європейське співтовариство.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Харьковский губернский статистический комитет. Труды Харьковского губернского статистического комитета. – Х.: Тип. унта, 1907. – Вып.19. – 245с.
2. Доклад Ахтырскому 44-му Очередному Уездному земскому собранию 1908 года. По административному отделу. – Ахтырка: Б.и., 1908. – 30 с.
3. Историческая записка о ходе работ по составлению и применению Положения о земских учреждениях. – СПб.: Издательство Демиса, 1885. – 384 с.
4. ДАХО, ф. 304, оп.1, спр. 252. Матеріали губернських земських зборів. – 19 травня 1912 г. – 165 арк.
5. Замский К.М. Очерк истории самоуправления в Харьковской губернии / К.М. Замский. – Х.: Тип. М.Сергеева, 1920. – 89 с.

КРАЄЗНАВЧА РОБОТА В ШКОЛІ ТА ВНЗ: ТРАДИЦІЙНІ ТА НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Прилуцька Т.Д.

студентка IV-го курсу

*спеціальності 014 Середня освіта.
«Географія»*

*Харківський національний
педагогічний університет імені
Г.С. Сковороди*

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ КРАЄЗНАВЧОЇ РОБОТИ В ЗАКЛАДАХ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ.

Краєзнавство відіграє важливу роль у формуванні всебічноосвіченої людини. Тому краєзнавча робота проводиться не тільки на уроках географії та історії, але й під час вивчення літератури, математики, фізики, хімії, мистецтва та інших дисциплін. Кожна складова навчального процесу повинна бути організована з максимальною ефективністю для кращого засвоєння учнями інформації. Згідно "Піраміди навчання" Едгара Дейла після звичайної лекції інформація засвоюється лише на 5%, після практики через дію на 75%, а при застосуванні отриманих знань під час заняття на 90%. Тому процес краєзнавчої роботи повинен бути побудований на взаємодії усіх учасників навчального процесу, що успішно реалізується завдяки застосуванню інтерактивних технологій навчання (от англ. interaction — «взаємодія»).

Головною перевагою інтерактивного навчання є висока якість засвоєння навчального матеріалу через активну взаємодію усіх учасників навчального процесу та подання інформації не в готовому вигляді, а таким чином, щоб учні шукали відповідні факти самостійно. Це формує критичне мислення, цілеспрямованість, вміння обґрунтувати свою точку зору та підвищує мотивацію до навчання. Саме тому, використання інтерактивних технологій для проведення краєзнавчої роботи є перспективним напрямком. Впровадження інтерактивних технологій під час краєзнавчої роботи вимагає додаткової підготовки вчителя, пошуку цікавих фактів та способів подання інформації через вправи та інтерактивні завдання.

Для проведення даного дослідження були використані наукові статті й тези, опорний

конспект лекцій з курсу «Краєзнавство», освітні сайти та інші джерела. В цих публікаціях міститься інформація про краєзнавство, роль краєзнавства в освітньому процесі та подальшому житті людини, сутність, форми та переваги інтерактивного навчання. Проте використання інтерактивних технологій для проведення краєзнавчої роботи в закладах загальної середньої освіти поки що мало досліджено.

Цілями даної публікації є обґрунтування необхідності, переваг та перспектив впровадження інтерактивних технологій у краєзнавчу роботу. Окрема увага приділяється методиці впровадження інтерактивних технологій у краєзнавчу складову освіти. Це дозволить підвищити рівень засвоєння знань учнями та їх навчальну мотивацію не тільки у галузі краєзнавства, але в інших навчальних предметах. Тому це дослідження є надзвичайно актуальним для краєзнавчої галузі та педагогічної науки.

Краєзнавство — це комплексне, наукове, всебічне вивчення певної території, це — популяризація та засіб навчання і виховання національно-свідомих громадян.[3, с.1]. Цей аспект середньої освіти є дуже важливим для всебічного розвитку дитини. Сьогодні краєзнавство є необхідною складовою національного

компонента, розкриваючи учням специфічні риси природного середовища, історії та культури краю, що має значення для становлення світогляду, виховання патріотизму та інших моральних якостей особистості, а також для її соціалізації [5, с. 149]. Використання інтерактивних технологій під час проведення краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти значною мірою підвищує мотивацію учнів та глибину засвоєння навчального матеріалу. Інтерактивне навчання — це такий вид навчання, що передбачає постійну активну взаємодію всіх учасників навчального процесу. Завдяки цьому відбувається співпраця усіх учасників навчального процесу, з'являється можливість моделювання різноманітних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем на основі аналізу обставин та відповідної ситуації. Все це значною мірою покращує результати навчального процесу. Інтерактивне навчання завжди ставить на багато конкретніші й вужчі завдання, оскільки викладачі розуміють: студенти здатні запам'ятати набагато менше інформації, ніж забути. Засвоєння змісту освіти відбувається за принципом: краще менше, але реально, на доступному рівні компетентності. [1]

Інтерактивне навчання передбачає такі методи як:

- кооперативне навчання;
- колективно-групове навчання;
- технології ситуативного моделювання [4].
- технології опрацювання дискусійних питань.

Дані методи передбачають свої форми роботи та види вправ, що сприяють досконалому вивченню тих чи інших тем краєзнавчої галузі. Основні види інтерактивних технологій у краєзнавчій роботі в закладах освіти представлені проектною діяльністю, застосуванням ігрових технологій, проведенням звичайних та віртуальних екскурсій, виконання навчальних завдань за допомогою інтерактивних платформ та цифрових мап і ГІС (мал. 1).

Для поєднання усіх необхідних для краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти інтерактивних методів доречно використовувати метод проектів. Проекти передбачають:

- групову роботу;
- використання цифрових мап, ГІС та інтерактивних платформ;

- моделювання різноманітних ситуацій тощо.

Використання методу проектів підсилює прагнення до відкриття

Основні види інтерактивних технологій у краєзнавчій роботі в закладах середньої освіти

Мал. 1. Основні види інтерактивних технологій у краєзнавчій роботі в закладах середньої освіти.

нового, в методичній та практичній роботі вчителя географії та учнів. У процесі діяльності над проектом учні вчать отримувати нові знання, аналізувати їх, взаємодіяти

один з одним, досліджувати географічні проблеми в життєвому контексті і завжди мають кінцевий результат своєї діяльності, що сприяє усвідомленню ролі знань для розвитку особистості [5, с. 8]. Все це характерно і для краєзнавчої роботи. Тому під час краєзнавчих занять необхідно обов'язково приділяти увагу проектній діяльності.

Для організації краєзнавчого проекту з використанням інтерактивних технологій спочатку необхідно чітко визначити напрям дослідження, обрати тему, окреслити завдання та мету. Наступними етапами є пошук відповідної інформації, підбір наукових джерел, відвідування місць дослідження для проведення спостережень та збору матеріалу; опрацювання отриманих матеріалів (мал. 2). Після цього проводиться підготовка до презентації результатів (з візуальним доповненням у вигляді карт, відео, фотознімків тощо) та безпосередньо презентація та подальше обговорення результатів проекту.

Мал. 2. Етапи організації краєзнавчого проекту з використанням інтерактивних технологій в закладах середньої освіти.

Важливими результатами впровадження інтерактивних технологій у краєзнавчу роботу в закладах загальної середньої освіти є

Джерела і література.

формування інформаційної компетентності, критичного мислення, навичок роботи в команді, ціннісного ставлення до рідного

краю тощо (мал. 3).

з використанням інтерактивних технологій.

Отже, використання інтерактивних технологій для проведення краєзнавчої роботи в закладах середньої освіти сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу з краєзнавства, формує навчальні компетентності, навички презентації результатів своєї роботи та роботи в групі.

Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі є розробка та впровадження інтерактивних краєзнавчих сайтів та додатків для учнів закладів середньої освіти з урахуванням їх вікових особливостей.

1. Інтерактивне навчання – це діалогове навчання [Електронний ресурс] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Режим доступу: <https://nubip.edu.ua/node/100387> – Назва з екрана.
2. Ніконова І., Фатальчук С. Краєзнавство як основа для соціалізації особистості учня // Гуманізація навчально-виховного процесу. – 2025. – № 1 (107). – С. 144–153.
3. Опорний конспект лекцій з курсу «Краєзнавство». Вступ. Краєзнавство як вид діяльності [Електронний ресурс] / Рівненський державний гуманітарний університет. – 2021. – Режим доступу: <http://kegt.rshu.edu.ua>.
4. Пишко О. Л. Інтерактивні методи навчання як спосіб розвитку творчих здібностей учнів на уроках історії та правознавства [Електронний ресурс] / О. Л. Пишко. – 2022. – Режим доступу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2257.
5. Поручинська І. В., Поручинський В. І., Слащук А. М. Використання методу проєктів на уроках географії // Вісник науки та освіти. Серія: філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. – 2024.